

***Gelechia senticetella* (STAUDINGER, 1859) (Lepidoptera: Gelechiidae)
– gatunek nowy dla fauny Polski**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14546612>

JAROSŁAW BUSZKO¹ , MAŁGORZATA SKWISZ²

¹ Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Katedra Ekologii i Biogeografii, ul. Lwowska 1, 87-100, Toruń, Polska, e-mail: buszko@umk.pl, ORCID: 0000-0001-8816-0591

² Muzeum Regionalne im. Wojciechy Dutkiewicz, Plac Karola Marcinkowskiego 1, 64-610 Rogoźno, Polska, e-mail: m.skwisz@poczta.onet.pl

ABSTRACT. *Gelechia senticetella* (STAUDINGER, 1859) (Lepidoptera: Gelechiidae) – a new species to the fauna of Poland.

The species was found in Wielkopolska province in western Poland. This is the first record of this species in Poland.

KEY WORDS: Lepidoptera, Gelechiidae, *Gelechia senticetella*, new record, Poland.

WSTĘP

Rodzaj *Gelechia* HÜBNER, 1825 jest dużym rodzajem obejmującym około 150 gatunków. W Europie stwierdzono obecność 22 gatunków, z których w Polsce znaleziono 13 (BUSZKO & NOWACKI 2017, ŠUMPICH *et al.* 2022). Gąsienice żyją głównie na drzewach i krzewach liściastych, wyjątkowo na iglastych. Ostatnio został w Polsce znaleziony kolejny gatunek z tego rodzaju – *Gelechia senticetella* (STAUDINGER, 1859) (Ryc. 1). Zasięg jego obejmuje obszar od północnej Afryki przez południową i środkową Europę po południowe krańce Skandynawii (GREGERSEN & KARSHOLT 2022). W środkowej Europie występuje bardzo lokalnie na rozproszonych stanowiskach. Motyl występuje tu w jednym pokoleniu w lipcu i sierpniu. Gąsienica żeruje od września do maja następnego roku na różnych gatunkach jałowca (*Juniperus* L.), cyprysikach (*Chamaecyparis* SPACH) i tujach (*Thuja* L.). W południowej Europie także na cyprysie wiecznie zielonym (*Cupressus sempervirens* L.).

MATERIAŁ I METODY

Materiał pozyskano stosując metodę wabienia motyli do płóciennego ekranu oświetlonego żarówką żarowo-rtęciową 250 W. Odłowcy prowadzono w środowisku ogrodów przydomowych z dużym udziałem iglastych drzew ozdobnych, zwłaszcza tui i cyprysików. Złowiono tylko jeden okaz.

WYNIKI I DYSKUSJA

– (XU34) Rogoźno, 1♀, 21 VII 2024, M. Skwisz leg., det. et coll. J. Buszko.

Obecnie widoczna jest ekspansja zasięgu gatunku w kierunku północnym. Obszar Beneluksu i Wielkiej Brytanii zasiedlił on w latach 80. ubiegłego wieku. Na terenie północnych Niemiec jest obserwowany od początku bieżącego stulecia,

Ryc. 1. *Gelechia senticetella* (STDGR.) – imago: [XU34] Rogoźno, 21.07.2024 (fot. J. Buszko).

Fig. 1. *Gelechia senticetella* (STDGR.) – imago: [XU34] Rogoźno, 21.07.2024 (photo J. Buszko).

a na południowym skraju Szwecji pojawił się w 2019 roku (GREGERSEN & KARSHOLT 2022). Zwykle gatunek jest spotykany w ogrodach, do czego niewątpliwie przyczynia się bardzo powszechnie praktykowane sadzenie drzew i krzewów iglastych obcego pochodzenia. Wskazane jest więc monitorowanie występowania tego gatunku w naszym kraju, głównie na podstawie śladów żerowania gąsienic w postaci wyraźnie widocznych białawych oprzędów i brunatnego przebarwienia pędów.

PIŚMIENNICTWO

- BUSZKO J., NOWACKI J. 2017. A Distributional Checklist of the Lepidoptera of Poland. *Polish Entomological Monographs* 13: 222 pp.
- GREGERSEN K., KARSHOLT O. 2022. The Gelechiidae of North-West Europe. *Norwegian Entomological Society*: 939 pp.
- ŠUMPICH J., LIŠKA J., LAŠTŮVKA Z., LAŠTŮVKA A. 2022. Motýli a housenky střední Evropy VI. Drobní motýli II. *Academia, Praha*: 811 pp.

Accepted: 12 December 2024; published: 23 December 2024

Licensed under a Creative Commons Attribution License <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>